

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/397401808>

"Antes de ser autista ele é uma criança": um relato de experiência

Conference Paper · November 2023

CITATIONS

0

3 authors, including:

Mauricio Fontana Filho

Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul

59 PUBLICATIONS 29 CITATIONS

SEE PROFILE

“ANTES DE SER AUTISTA ELE É UMA CRIANÇA”: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA¹

“BEFORE BEING AN AUTIST HE IS A CHILD”: AN EXPERIENCE REPORT

Amanda Aparecida Mello de Aguiar², Maurício Fontana Filho³, Márcia Baiocchi Amaral Danielle⁴

¹ Trabalho de pesquisa realizado ao longo da disciplina de Projeto Integrador III do curso de Psicologia da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, UNIJUI.

² Graduanda em Psicologia pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, UNIJUI. Bolsista PIBIC/UNIJUI no projeto “o desenvolvimento profissional do professor articulado ao trabalho educativo compartilhado e interdisciplinar na sua interface Universidade/Escola”. E-mail: amandamellodeaguiar@gmail.com

³ Especialista em Ciências Sociais pela Universidade de Passo Fundo, UPF. Bacharel em Direito e graduando em Psicologia pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, UNIJUI. E-mail: mauricio442008@hotmail.com

⁴ Neuropsicóloga pelo Conselho Federal de Psicologia. Mestra em Atenção Integral à Saúde pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, UNIJUI. Graduada em Psicologia pela Universidade de Passo Fundo, UPF. E-mail: marcinhamaral@hotmail.com

INTRODUÇÃO

O objeto de pesquisa é o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e como duas políticas públicas brasileiras (Lei 8.069/90 e Lei 12.764/12) se aplicam em um comparativo legal-prático. Utiliza-se de metodologia qualitativa com natureza descritiva para estabelecer um breve marco teórico (MARCONI; LAKATOS, 2018). Ao mesmo tempo, realiza-se um relato de experiência (MUSSI *et al.*, 2021; YOSHIDA, 2007) a partir do qual problematiza-se se os pais de indivíduos com TEA se sentem amparados pela legislação.

O relato de experiência tange quatro visitas de observação e apreensão de significado em um curso de capacitação parental para o TEA e manejo de comportamento baseado em evidências junto a um grupo de pais de indivíduos com TEA. Os pais participam do curso na instituição “Kyle Gass”¹, situada em uma região do Noroeste do Rio Grande do Sul.

A presente escrita formaliza o Projeto Integrador III, disciplina do curso de Psicologia da UNIJUI cujo propósito é oferecer suporte ao TEAcolhe de Ijuí/RS na forma de publicidade ao autismo, guia social da instituição e seu *modus operandi*.

Conjectura-se que o arcabouço legal pouco oferece ao dia a dia prático porque: a) é geralmente desconhecido pela população; b) o TEA está inserido em um contexto social de preconceito e ignorância que distancia o autista do suporte estabelecido em lei. O preconceito

¹ Nome fictício.

voltadas às pessoas com TEA, e de um modelo colaborativo entre escola, família e profissionais da saúde.” (SANT'ANA; SANTOS, 2015, p.112).

O direito à educação se torna obrigatório, e as pessoas com TEA passam a ser consideradas com deficiência para todos os efeitos legais, sendo a escola obrigada a promover a matrícula às classes regulares, além de, quando necessário, dispor de professor especializado para acompanhá-las. A legislação é um avanço nas políticas públicas para pessoas com TEA, as quais passam a gozar dos mesmos direitos de outras pessoas com deficiência (SANT'ANA; SANTOS, 2015).

Os dispositivos legais levantados acima são apenas os principais ante a miríade de possibilidades existentes e hábeis de discussão³. A atividade normativa supracitada se mostra distante do discurso dos pais acompanhados. As visitas ao curso de capacitação ocorreram em quatro ocasiões, nos dias 09/05, 16/05, 30/05 e 06/06 de 2023 com início às 19:00 horas e término às 21:00h. No primeiro encontro fizeram-se presentes seis mães e um pai. No segundo, três mães e um pai. No terceiro, dois pais e cinco mães e, no quarto, dois pais e quatro mães. Em todos os encontros participou uma profissional da psicologia.

Nos encontros, instruiu-se os pais a aplicar uma técnica behaviorista de reforço e recompensa baseada em B. F. Skinner (2016). A ideia base é relacionar um comportamento visado com uma resposta recompensadora. Assim, os pais recebem a instrução de estimular o filho a escovar os dentes, lavar as mãos, tomar banho, fazer as refeições etc. (comportamentos visados) e, quando a criança responde de acordo, esta recebe um bater de palmas, um elogio, a possibilidade de fazer o que lhe apraz por tempo determinado etc. (resposta recompensadora).

Quando um comportamento tem o tipo de consequência chamada reforço, há maior probabilidade de ele ocorrer novamente. Um reforçador positivo fortalece qualquer comportamento que o produza: um copo d'água é positivamente reforçador quando temos sede e, se então enchemos e bebemos um copo d'água, é mais provável que voltemos a fazê-lo em ocasiões semelhantes. (SKINNER, 2016, p.43).

Com isso, a criança aprende a associar o novo comportamento a um estímulo que lhe agrega conforto ou satisfação. Posteriormente, as recompensas são retiradas com fins de manter os comportamentos aprendidos, os quais passam a ser realizados naturalmente e sem recompensa. Considerando-se que cada caso de TEA é até certo ponto único, os mesmos estímulos e recompensas não funcionam para os mesmos indivíduos e de igual forma. Devem divergir de caso a caso, respeitando individualidades e o grau de transtorno (SKINNER, 2016).

³ Destaca-se as seguintes legislações referentes ao TEA: 13.146/2015; 13.977/2020; 15.322/2019; 6.780/2019; 6.849/2019; 6.650/2018; 6.830/2019; 8.742/1993; 7.611/2011; 7.853/1989; 10.098/2000; 10.048/2000; 12.764/2012; 9.656/1998.

O ambiente reforçador corrige o indivíduo, submisso à premissa de que “as pessoas são tudo aquilo que o mundo lhes convida a ser, sendo o seu ambiente impresso em sua essência individual, como por um molde.” (FONTANA FILHO, 2021, p.19). Assim sendo, os reforçadores passam a fazer parte do indivíduo com TEA, o qual é adaptado a tarefas básicas, regras sociais e acrescida autonomia de vida.

Nas visitas aos pais e a cada encontro, estes relataram para a terapeuta o seu progresso, dificuldades, dúvidas que surgiam no percurso prático e acontecimentos, como o caso de uma criança autista ter recebido sorvete gratuito por ter TEA, isso sob o rótulo de *coitadinho*. Na perspectiva do pai, tal atitude deturpa a visão de que seu filho é igual a qualquer outro ser humano, apenas peculiar. Portanto, não necessita da pena de desconhecidos.

O preconceito quanto ao TEA vai ao ponto de esses indivíduos esconderem o seu transtorno, e pedirem aos pais que jamais os exponham como autistas, isso em ordem de não serem vítimas de um tratamento diferenciado. Os pais consideram que seus filhos são indivíduos antes de autistas. O TEA, então, não os define, sendo uma mera característica que os acompanha e com a qual têm de conviver e encontrar harmonia ao longo da vida.

A adaptação por parte da escola de acordo com a legislação vigente está contida na norma, mas a prática que os pais trazem é diversa. A seletividade alimentar é uma das possíveis características de indivíduos com TEA, cabendo adaptação por partes das escolas. Na prática, isso nem sempre ocorre em função de políticas internas.

Uma mãe aponta que a escola não permite que se traga lanche de casa em ordem de não entristecer aqueles alunos que não possuem recursos para comprar o alimento. Assim, todos restam sujeitos ao alimento escolar. O indivíduo com TEA, então, não se alimenta, dada a seletividade alimentar que dispõe.

A escola, que deveria ser um refúgio para o bem-estar das crianças, foi demasiadamente criticada pelos pais como fechada ao diálogo e fonte de sofrimento e abusos aos indivíduos com TEA, tanto físicos e sexuais quanto morais, seja por parte de professores quanto de alunos. Os pais se mostraram temerosos em deixar sua prole à mercê de instituições desorganizadas e despreparadas, as quais restam incapazes de obedecer a letra da lei.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Constata-se uma distância entre o enunciado legal e o conteúdo prático vivido pelos pais. As legislações que contemplam indivíduos com TEA foram promulgadas e estão surtindo efeitos, no entanto, há de instrumentalizar-se a sua publicidade. A norma existe, mas ela facilita

a vida e acresce o bem-estar deste público? Os profissionais capacitados estão nas escolas? As prerrogativas são acessadas pelos autistas e responsáveis? Considera-se que não é o caso.

O contexto de preconceitos e ignorância social quanto ao que significa ter TEA criam um hiato ainda mais hediondo entre o tratamento ideal e o tratamento real. Conforme observado, os pais não desejam que seus filhos sejam tratados de maneira diferente em função do transtorno que possuem, apenas respeitados quanto a suas peculiaridades.

Sugestiona-se maior envolvimento do poder público com instituições interessadas a capacitar pais, professores e alunos em matéria de TEA. Na existência de abertura do diálogo e flexibilidade na implementação de técnicas práticas, confere-se ciência do que significa ser autista, dos cuidados e direitos que o grupo possui.

Palavras-chave: Autismo. Behaviorismo. Políticas públicas. Skinner. TEAcolhe.

AGRADECIMENTOS

Especial agradecimento ao TEAcolhe de Ijuí/RS, seus integrantes, e aos pais, pela inquebrantável dedicação, sem os quais esta pesquisa seria uma impossibilidade.

REFERÊNCIAS

FONTANA FILHO, M. A circunstância de Estado como estímulo ao comportamento policial: brutalidade no monopólio da violência legítima. *Opinião filosófica*, v. 12, 2021.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Técnicas de pesquisa**. 8.ed. São Paulo: Editora Atlas, 2018.

MUSSI, R. F. F.; FLORES, F. F.; ALMEIDA, C. B. Pressupostos para a elaboração de relato de experiência como conhecimento científico. *Revista Práxis Educacional*, v. 17, n. 48, 2021.

SANT'ANA, W. P.; SANTOS, C. da S. A Lei Berenice Piana e o direito à educação dos indivíduos com transtorno do espectro autista no Brasil. *Revista Temporis [ação]*, v. 15, n. 2, 2015.

SKINNER, B. F. **Sobre o behaviorismo**. 10.ed. São Paulo: Editora Cultrix, 2016.

SOUSA, L. S. de; COGO, G. A. M.; MOTA, R. C. C. A inclusão social de crianças com autismo e a aplicabilidade do Estatuto da Criança e do Adolescente. *Revista Facisa On-line*, v. 11, n. 1, 2022.

YOSHIDA, W. B. Redação do relato de caso. *Jornal Vascular Brasileiro*, v. 6, n. 2, 2007.

ZANATTA, E. A.; MENEGAZZO, E.; GUIMARÃES, A. N.; FERRAZ, L.; MOTTA, M. da G. C. da. Cotidiano de famílias que convivem com o autismo infantil. *Revista Baiana de Enfermagem*, v. 28, n. 3, 2014.